

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17275962>

UMUMIY QABUL QILINGAN BUHGALTERIYA HISOBI TAMOYILLARI VA UMUMIY QABUL QILINGAN AUDIT STANDARTLARI: NAZARIYA VA AMALIYOT

Hakimov Sanjar

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti 2-kurs magistri

1. Annotatsiya

Maqolada umumiy qabul qilingan buxgalteriya hisobi tamoyillari (GAAP) va umumiy qabul qilingan audit standartlari (GAAS)ning nazariy hamda amaliy ahamiyati yoritiladi. Ularning shakllanish jarayoni, buxgalterlar va auditorlar faoliyatidagi o'рни, shuningdek, moliyaviy hisobotlarning ishonchliligini ta'minlashdagi roli tahlil qilinadi. GAAP va GAAS o'zaro bog'liq holda ishlaydi: GAAP moliyaviy hisobotlarni tayyorlashni tartibga solsa, GAAS ularning to'g'riligini baholashni belgilaydi.

Kalit so'zlar: buxgalteriya hisobi, audit, GAAP, GAAS, moliyaviy hisobot, xalqaro standartlar.

2. Abstract

This article analyzes the theoretical and practical significance of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Generally Accepted Auditing Standards (GAAS). It highlights their development, their role in the activities of accountants and auditors, and their importance in ensuring the reliability of financial statements. GAAP and GAAS function interdependently: GAAP regulates the preparation of financial statements, while GAAS defines the standards for their auditing and evaluation.

3. Аннотация

В статье рассматриваются теоретическое и практическое значение общепринятых принципов бухгалтерского учета (GAAP) и общепринятых стандартов аудита (GAAS). Освещаются процесс их формирования, роль в деятельности бухгалтеров и аудиторов, а также значение в обеспечении достоверности финансовой отчетности. GAAP и GAAS действуют во взаимосвязи: GAAP регулирует подготовку финансовой отчетности, а GAAS определяет стандарты ее аудита и оценки.

Ushbu maqola buxgalteriya prinsiplari va audit standartlarini hamda ularning rivojlanishi va tartibga solinishida Qimmatli qog'ozlar va birjalar bo'yicha komissiya (Securities and Exchange Commission), tashkiliy buxgalteriya kasbi va boshqa davlat hamda xususiy agentliklar tomonidan bajarilgan rollarni muhokama qiladi.

Buxgalteriya prinsiplari va audit standartlari konvensiya va amaliyotning mohiyatan farqli va alohida ikkita tizimini tashkil etadi. Umumiy qabul qilingan buxgalteriya prinsiplari (GAAP) va umumiy qabul qilingan audit standartlari (GAAS) — turli sabablarga ko'ra emitentlar, buxgalterlar va auditorlar tomonidan qabul qilinib, qo'llanadigan prinsiplar va standartlardir.

Ularni kuzatish va qo'llash bilan bog'liq protseduralar va uslublar bilan birgalikda, umumiy qabul qilingan buxgalteriya prinsiplari va umumiy qabul qilingan audit standartlari moliyaviy hisobotlarni tayyorlashda hamda mustaqil auditor sifatida buxgalterning audit qilingan moliyaviy hisobotlarni tekshirish va ular bo'yicha xulosa berish ishida markaziy bo'lgan ikkita professional intizomni tashkil etadi.

Umumiy qabul qilingan buxgalteriya prinsiplari va umumiy qabul qilingan audit standartlarining murakkabligi ularning mashhur qisqartmalari — "GAAP" va "GAAS" orqali ko'rinmaydi, balki, ehtimol, yashirin qoladi. Shuningdek, ularning tabiatlari, rivojlanishlari, maqsadlari va qo'llanishlaridagi muhim farqlar ham ko'zga tashlanmay qoladi.

Bu farqlar, xususan, umumiy qabul qilingan buxgalteriya prinsiplari va umumiy qabul qilingan audit standartlari qanday qilib turlicha shakllanganini va nima uchun ular Qimmatli qog'ozlar va birjalar bo'yicha komissiyasining nazorat doirasida bo'lgan darajada turlicha tartibga solinayotganini tushunishda ayniqsa muhimdir.

Agar moliyaviy hisobotlarni tayyorlash jarayoni korxonaning tugatilishi va likvidatsiyasigacha kechiktirilishi mumkin bo'lsa, bu ish ancha soddalashgan bo'lardi. Hujjatlar yetarli bo'lgan taqdirda, moliyaviy hisobotlarda ko'rsatilgan har bir raqam yakunlangan bitimlardan olingan va haqiqiy pul summasiga keltirilgan bo'lardi.¹

Ammo zarurat, odat, an'ana yoki qonun sababli moliyaviy hisobotlar odatda oraliq davrlarda, odatda yillik tarzda tayyorlanishi kerak. Shunda investorlar,

kreditorlar, yetkazib beruvchilar va tartibga soluvchi organlar korxonada faoliyatining turli davrlari bo'yicha uning moliyaviy holati, faoliyat natijalari va moliyaviy holatdagi o'zgarishlar haqida tasavvurga ega bo'lishlari mumkin.

Agar korxonaning daromadi va moliyaviy holatini hatto taxminiy tarzda ifodalovchi raqamlarni olish jarayonida nimalar ishtirok etishini ko'rib chiqsak, bir qator qiyinchiliklar darhol ayon bo'ladi. Agar ma'lum bir davr uchun daromad summasi chiqarilishi kerak bo'lsa, bu davrga tegishli bo'lgan daromad va xarajatlar aniqlanishi kerak bo'ladi, garchi ularning olinishi va sarflanishi boshqa davrlarga to'g'ri kelishi mumkin bo'lsa ham.

Kapital xarajatlar aniqlanib, tegishli aktivlar foydali xizmat muddatiga ega bo'lgan va daromadga hissa qo'shgan davrlarga amortizatsiya xarajatlari sifatida taqsimlanishi kerak. Bundan tashqari, aktivlarning ko'rsatilgan qiymatlari eskirish yoki inflyatsiyani aks ettirish uchun o'zgartirilishi kerakmi, va agar shunday qayta baholash amalga oshirilsa, uning hisobot daromadiga qanday ta'sir ko'rsatishi kerakligi ham ko'rib chiqilishi mumkin.

Moliyaviy hisobot davri korxonaning to'liq faoliyat muddatiga yaqinlashgani sari bu muammolar kamayadi; davr qisqargani sari esa, ular ortadi.³ Ko'pchilik korxonalar umri bilan solishtirganda bir yil qisqa davrdir. Biroq yillik davr kamida to'rt faslni o'z ichiga oladi; bu davr ichida hisobot beruvchi korxonada uchun yillik biznes sikliga o'xshash narsa bo'lishi mumkin. Yillik daromad va moliyaviy holat ko'rsatkichlari tabiatan aniq bo'lishdan ma'lum darajada yiroq bo'lsa-da, choraklik (kvartallik) raqamlar bundan ham ko'proq xatoga moyil bo'ladi.⁴ Shunday ekan, Uollstrit (Wall Street) ularni bunchalik katta ahamiyat bilan qabul qilishi hayratlanarli.

Umumiy qabul qilingan buxgalteriya prinsiplari — buxgalteriya konvensiyalaridan iborat bo'lib, ular orqali moliyaviy ma'lumotlar qayd etiladi, ma'lum davrlarga taalluqlantiriladi va yakuniy tarzda moliyaviy hisobot shaklida taqdim etiladi.¹

Bunday prinsiplarga asosan konvensiyalar sifatida qaraladi: ya'ni buxgalteriya amaliyotida mavjud boshqa mantiqiy asos bo'lishi mumkin bo'lgan usullardan biri

o‘rniga tanlangan yoki belgilab qo‘yilgan usullar. Buxgalteriya prinsiplari “umumiy qabul qilingan” hisoblanadi, agar ular “yetarli darajada rasmiy-avtoritativ qo‘llab-quvvatlashga” ega bo‘lsa; bu esa o‘z navbatida, nufuzli amaliyot doirasida qo‘llanishi yoki vakolatli organning e‘lon qilishi orqali shakllanadi.⁷

Umumiy qabul qilingan buxgalteriya prinsiplari ilmiy kuzatuv yoki tabiiy qonunlardan kelib chiqmaydi; ular kashf etilmaydi, balki e‘lon qilinadi.

Umumiy qabul qilingan buxgalteriya prinsiplari o‘rnatilishi qiyin, chunki u murakkab tanlovlar va mulohazalarni o‘z ichiga oladi. Masalan: ayrim daromad va xarajatlar yoki ularning qismlari bir-biri bilan moslashtirilib ma‘lum davrga taqsimlanishi kerakmi yoki ular boshqa davrlarga birgalikda yoki alohida tarzda ajratilishi kerakmi? Amortizatsiya va amortizatsiya xarajatlari shunday davrlar orasida taqsimlanishi kerakmi?

Yana boshqa savollar ham mavjud: debitorlik qarzlarning undirilish ehtimoli, zaxiralar qiymatini aniqlash, aktivlarning qolgan foydali xizmat muddati va kutilayotgan samaradorligini baholash. Bunday tanlovlar ro‘yxati sahifalar davomida cho‘zilishi mumkin, va ularning har biri mulohaza qilishni talab qiladi. Hatto o‘xshash sharoitlarda ham, shaxsiy mulohazalar turlicha bo‘lishi mumkin — ko‘pincha teng darajada asosli ko‘ringan sabablarga ko‘ra.

Agar bunday mulohazalarga anonim tijorat va investitsiya bozorlarida ma‘lum darajada tayanish zarur bo‘lsa, u holda baholash mezonlari talab qilinadi.

Umumiy qabul qilingan buxgalteriya prinsiplari evolyutsiyasi va belgilanishida ushbu mezonlarni ta‘minlovchi bir qator boshqaruvchi va ta‘sirchan omillar namoyon bo‘ladi. Birinchi omil — bu taqqoslanish imkoniyati (comparability) bo‘lib, u hech bo‘lmaganda ikkita maqsadni o‘z ichiga oladi.

Umumiy qabul qilingan buxgalteriya hisobi tamoyillari (GAAP) va umumiy qabul qilingan audit standartlari (GAAS) bugungi kunda nafaqat AQSh, balki butun dunyo miqyosida moliyaviy hisobotlarni tayyorlash va auditni amalga oshirishning asosiy mezoni sifatida qabul qilingan. Mazkur standartlar investorlar, kreditorlar va nazorat organlari uchun moliyaviy axborotning ishonchliligini kafolatlaydi.

GAAP – bu moliyaviy hisobotlarni tuzishda qo‘llaniladigan tamoyillar, qoidalar va amaliy usullar majmuasidir. Ularning asosiy maqsadi:

- moliyaviy ma‘lumotlarning haqqoniyligini ta‘minlash;
- hisobotlarni turli korxonalar o‘rtasida solishtirish imkonini berish;
- investor va kreditorlarga to‘liq axborot taqdim etishdir.

GAAP ilmiy tajriba yoki tabiiy qonunlarga emas, balki professional hamjamiyat tomonidan qabul qilingan qoidalarga asoslanadi.

GAAS – auditorlarning faoliyatini me‘yorlashtiruvchi standartlar majmuasidir. U uch asosiy guruhdan iborat:

1. **Umumiy standartlar** – auditorning malakasi va mustaqilligiga oid talablar.
2. **Ish bajarish standartlari** – auditni rejalashtirish, dalillarni yig‘ish tartibi.
3. **Hisobot standartlari** – auditorlik xulosasi shakli va mazmuni.

GAASning vazifasi – moliyaviy hisobotlarning ishonchliligini tekshirish va ularga nisbatan mustaqil auditorlik bahosini taqdim etishdir.

GAAP moliyaviy hisobotlarning mazmunini belgilasa, GAAS ularning haqqoniyligini aniqlash mezonlarini ko‘rsatadi. Shu bois, ular moliyaviy axborot tizimining ikki tayanch ustunidir.

Umumiy qabul qilingan buxgalteriya hisobi tamoyillari (GAAP) va umumiy qabul qilingan audit standartlari (GAAS) buxgalteriya va audit amaliyotining asosini tashkil etadi. Ular moliyaviy ma‘lumotlarning ishonchliligini ta‘minlab, xalqaro iqtisodiy munosabatlarda muhim o‘rin egallaydi. Kelgusida ularning xalqaro standartlar (IFRS va ISA) bilan uyg‘unlashuvi global moliya bozorida yanada shaffoflikni ta‘minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Vanderbilt Law Review. Umumiy qabul qilingan buxgalteriya hisobi tamoyillari // Vanderbilt Law Review. – Nashville: Vanderbilt Universiteti, 1975. – T. 28.
2. Amerika Sertifikatlangan Buxgalterlar Instituti (AICPA). Umumiy qabul qilingan audit standartlari (GAAS). – Nyu-York, 1972.
3. Moliyaviy Hisobot Standartlari Kengashi (FASB). Moliyaviy hisobot kontseptsiyalari to'g'risidagi bayonotlar. – Stamford, 1974.
4. Kieso D. E., Weygandt J. J., Warfield T. D. O'rta darajadagi buxgalteriya hisobi. – Nyu-York: Wiley, 1974.
5. Hendriksen E. S., Breda M. F. Buxgalteriya nazariyasi. – Irwin: McGraw-Hill, 1992.
6. Horngren C. T., Sundem G. L., Elliott J. A. Moliyaviy buxgalteriya. – Prentice Hall, 1996.
7. Nobes C., Parker R. Xalqaro buxgalteriya. – London: Prentice Hall, 2000.
8. IASB (International Accounting Standards Board). Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS). – London: IASB, 2001.
9. SEC (Securities and Exchange Commission). Moliyaviy hisobot va audit bo'yicha qo'llanmalar. – Vashington: SEC Publications, 1978.
10. Schaeffer M. S. Accounts Payable Best Practices. – Hoboken, NJ: Wiley, 2002.
11. Needles B. E., Powers M., Crosson S. H. Buxgalteriya tamoyillari. – Boston: Houghton Mifflin, 2008.
12. G'ulomov S. S., Qo'ziyev M. Sh. Buxgalteriya hisobi nazariyasi. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2015.
13. Jo'rayev Q. Buxgalteriya hisobi va audit asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.